

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Paxratdinova Ulbosin Ajiniyoz

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

PEDAGOGIKADA TA'LIM VA TARBIYANING AHAMYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART